

O‘ZBEKISTON XALQARO
ISLOM AKADEMIYASI

O‘ZBEK
TILSHUNOSLIGINING
ZAMONAVIY
YO‘NALISHLARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI

2024-yil
24-oktyabr
Toshkent

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI

O‘ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI

O‘ZBEK VA XORIJIY TILLAR KAFEDRASI

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

2024-yil, 24-oktyabr

Toshkent -2024

Qaysi millatning olis tarixi va u haqda o‘z ona tilida bitilgan muhim manba, asarlari va osoriyatqalari bor ekan va bugunda ham o‘z tiliga e‘tibor va ehtiromi kuchli ekan, u millatning kelajakka bo‘lgan ishonch, umidi ham kuchli bo‘ladi. Yaqin o‘tmishda ko‘plab sinovlarni boshdan kechirgan o‘zbek xalqining olis moziyiga boqsak, buyuk kechmish, ulug‘ ajdodlar, yuksak madaniyat va tarixiy asarlarni ko‘ramiz. Qudratli tarixi va ajdodlaridan o‘rnak olgan o‘zbek xalqi sinovlardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, bugun xalqi, Vatani, tilini hurmat qilgan holda g‘ayrat ila buyuk kelajakni bunyod etishga shahdam odimlamoqda. Porloq, azim kelajak barpo etish uchun, albatta, millat o‘z ona tiliga, milliyligiga ega bo‘lishi muhimdir. Aytish joizki, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ona tilimizni asrash, rivojlantirish, munosib ehtirom etish borasida farmon va qarorlarning qabul qilinishi bu yo‘ldagi muhim qadamlardan biridir. Xususan, bizning vazifamiz esa ilm olish; tariximizni, ona tilimizni to‘g‘ri o‘rganish; ommaviy madaniyat ta‘siriga tushib, sof ona tilimizga jargon va chet elcha so‘zlarni qo‘shib gapirishdan; faqat obro‘-e‘tibor uchun o‘z tilimizni qo‘yib, o‘zga tillarda so‘zlashishdan saqlanishimiz lozim. Agar tilimiz barhayot bo‘lishini istasak, harakatni bugundan va o‘zimizdan boshlaylik. Zero, o‘zbek xalqi asrlar osmonida eng yorqin yulduz yanglig‘ barq urib, buyuk kelajakka eng yuksak marralar ila yetsin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2000. – 431 b.
2. Adabiyot I-II. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2017. – 157 b.
3. Muhammad Yusuf. Xalq bo‘l, elim. – Toshkent: O‘zbekiston, 2009. – 206 b.
4. Lafasov U., Akbarova M. Nutq madaniyati va notiqlik. – oshkent: TDSHI, 2018. – 116 b.
5. Nig‘monov A., Mirsamikova R. Nutq madaniyati. –Toshkent: ZAMON POLIGRAF, 2020. –140 b.

TILNING IJTIMOIIY VA MADANIY HAYOTDAGI O‘RNI

Shoaliyeva Nargiza,

*O‘zbekiston xalqaro isom akademiyasi
O‘zbek va xorijiy tillar kafedراسi, fil.f.n., dosent,
11A.Qadiri, Tashkent, 100011, Uzbekiston.
Tel: (998) 98-127-30-06
nshoaliyeva74@mail.ru.*

Faxriddin Eshmurotov,
*O‘zbekiston xalqaro isom akademiyasi,
matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo‘nalishi 2-kurs magistranti.
(998)93-524-48-18. faxriddineshmurotov1@mail.ru*

Til - bu ijtimoiy o‘zaro ta’sir va almashinuv vositasi bo‘lib, unda odamlar og‘zaki va yozma tilni yozib olish orqali o‘z jamoalarining madaniy merosini saqlash uchun birgalikda faoliyat ko‘rsatadi. Bu hodisa ijtimoiy muloqot vositasi sifatida og‘zaki va yozma tabiatga mos ravishda bilim to‘plash, ilm-fanni tarqatish orqali insonning o‘tmishi, buguni va kelajagini rivojlantirish va kengaytirishga qodir.

Inson tilining kengligi ijodkorlikni, tashabbuskorlikni va hayvon tillar tizimidan ozodlikni keltirib chiqardi. Bunday xususiyatlardan kelib chiqqan holda, jamiyatlar o‘z tillarining madaniy o‘ziga xosligini tikladilar va yillar davomida uni yaratdilar va rivojlantirdilar.

Til va madaniyatning o‘zaro ta’siri va kuchi tufayli jamiyat madaniyatining moddiy va ma’naviy kategoriyalarida lingvistik lug‘atning shakllanishi rivojlanadi, bu uyg‘unlik va birlik bilan birga keladi. Ayrim hollarda til birligiga urg‘u berib, u o‘ziga xos etnik sig‘inish tili deb ataladigan dunyoning boshqa xalqlarining etnik tilini yo‘q qilishda ham ishtirok etgan.

Tilning boshqa sotsiologik tadqiqotlaridan:

– Til ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatning ijtimoiy rivojlanishida asosiy rol o‘ynadi. Til sotsiologiyada sinovdan o‘tkaziladigan hodisa sifatida uning ichida turli lingvistik ijtimoiy tiplarga ega bo‘lgan umumiy va tartibli va o‘zaro bog‘langan lingvistik jamoani yaratadi.

Sotsiologlar lingvistik tadqiqotlarda jamiyat, ijtimoiy tabaqalar, biznes va jamoat kasblaridagi kishilarning nutq uslubi va uslubi o‘rtasidagi farq va chegaralanishlarga e’tibor beradilar. Boshqacha qilib aytganda, til jamiyatda til o‘rganish orqali sotsializatsiya, ijtimoiylashuv va madaniy integratsiya jarayoni sifatida qaraladi.

Antropologiya va til antropologiyasi nuqtai nazaridan:

- Til texnik vosita sifatida va evolyutsion va rivojlanish istiqboli sifatida jamiyat madaniyatini shakllantirishda asosiy rol o‘ynadi. Til antropologiya fani bilan yaqin aloqada bo‘lib, bu munosabatni hatto madaniyat va til o‘rtasidagi munosabat sifatida tasvirlash mumkin. Til va antropologiya o‘rtasidagi munosabat birinchi marta (tarixiy antropologiya) mavzusida ta’kidlangan ediki, bu soha, ayniqsa, 19-asrda tilni ijtimoiy institut sifatida tushunilgan sivilizatsiya xazinasiga aylantirgan; Ushbu sohada til evolyutsion nuqtai nazardan o‘rganiladi, u o‘zining evolyutsion yo‘lini ilk odamlardan to hozirgi kungacha o‘rganadi.

Tadqiqotchi ushbu tadqiqot sohasida qarindoshlik atamaları, man etilgan so‘zlarni o‘rganishga e‘tibor qaratadi va bu jihatlar antropologik tilshunoslik va jamiyat madaniyati morfologiyasini o‘rganishda fundamental o‘rin tutadi.

Til gumanitar fanlarda, ayniqsa, ijtimoiy fanlarda madaniy bilimlarga erishish uchun texnik, ijtimoiy va madaniy vosita sifatida alohida o‘rin tutadi; Ijtimoiylashuv, akkultursiya va sotsializatsiya muhokamalarida ushbu ijtimoiy hodisaning ahamiyatini ta’kidlash mumkin.

Til va madaniyatning nutq va yozuv shaklida o‘zaro ta’sirini hisobga olib, merosni asrab-avaylagan, ilmiy-madaniy bilimlarni uzatgan; Jamiyatning etnik-madaniy o‘ziga xosligi esa tarix davomida turli o‘zgarishlarga ko‘ra qayta qurilib, shu yo‘l bilan boshqa tili tizimidan ajralib turdi.

"Sotsiologik nuqtai nazardan" bunday ijtimoiy hodisa jamiyatdagi xilma-xil til turlariga e‘tibor beradi va odamlar bir-biriga o‘xshash ijtimoiy mezonlarga ko‘ra o‘zaro munosabatda bo‘lishi mumkin bo‘lgan umumiy til jamiyatini tekshiradi.

Antropologik nuqtai nazardan til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatga e‘tibor qaratishimiz kerak; Bu fanda til madaniy bilimlarni avloddan-avlodga uzatuvchi vositachi bo‘g‘in rolini o‘ynaydi, va bu madaniy vosita va texnika insoniyat madaniy hayotining intellektual o‘sishi va evolyutsiyasida juda muhim bo‘lgan.

Oddiy qilib aytganda, til odamlar o‘rtasidagi muloqot vositasidir, mikrodarajadagi bu muloqot bevosita va bilvosita odamlar o‘rtasida shakllanadigan ramziy ijtimoiy harakatlarni o‘z ichiga oladi. Makrodarajada u jamiyat avlodlari orasida madaniy ravishda ko‘zatilgan va tarqalgan bir qator g‘oyalar va madaniy meros va insoniyat sivilizatsiyasini o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy-madaniy fanlar nuqtai nazaridan taqdim etilgan materialga ko‘ra, til ijtimoiy va madaniy mahsulotdir. Shuning uchun u inson ijtimoiy hayotining o‘ziga xos hodisalaridan biri bo‘lib, kundalik hayotimiz to‘qimalariga shunchalik to‘qilganki, u uyqu va ovqat kabi juda aniq ko‘rinadi. Tilning ahamiyatini tushunish uchun til insoniyat jamiyatidan olinganligini tasavvur qilish kifoya. Bunday fikrda insoniyat sivilizatsiyasi, madaniyati yo‘q bo‘lib ketishini yaxshi tushunish mumkin. Til juda ko‘p e‘tiborga loyiq bo‘lgan va turli jihatlardan o‘rganilishi kerak bo‘lgan muhim hodisadir.

“O‘zbek jamiyatida “Davlat tili haqida”gi qonun talablarining ko‘p hollarda bajarilmayotgani, davlat tilining amaliyotga keng joriy etilmayotgani, ta’limning turli bo‘g‘inlari va ish yuritishda lisoniy layoqatlilik darajasining pastligi, davlat tiliga ham, ona tiliga ham bepisand munosabatning uchrayotgani, til madaniyatining lozim darajada shakllanmayotganida ko‘rinadi. O‘zbek sotsiologiyasida jamiyatda davlat tiliga munosabatning ahvolini, jamiyat hayotining qaysi jabhalarida til bilan faol ta’sirlashuv kechayotganini, til siyosatida nimalarga e‘tibor berish lozimligini

aniqlashi va davlat tilini amaliyotga to‘liq joriy etish hamda terminologiyani tartibga solish bo‘yicha tavsiyalarni ishlab chiqishi zarur.”

Bugungi kunda sayyoramizda 6 mingta til mavjud bo‘lib, ularning 90 foizi yo‘qolib ketish arafasida turibdi. Suni inobatga olgan holda tilimizga e‘tiborni kuchaytiraylik, zero buyuk ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy yozganidek: «Har bir millatning dunyoda borlig‘ini ko‘rsatadurg‘on oyinai hayoti tili va adabiyotidir. Milliy tilni yo‘qotmak millatning ruhini yo‘qotmakdur».

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://yuz.uz/uz/news/til-va-jamiyatning-ozaro-munosabati>
2. Budagov R. A., Chelovek i yego yazik, M., 1974.
3. ایچیسون، جین (۱۳۷۱). مبانی زبان‌شناسی (محمد فائض)، تهران، نشر نگاه.
4. اعتضادی، شیدا و سادات علمدار، فاطمه (۱۳۸۷). «تحلیل جامعه‌شناختی زبان مخفی در بین دختران». تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهراء.

ТИЛ ҲАР БИР МИЛЛАТНИНГ КЎЗГУСИ, УНИНГ ҲАҚИҚИЙ САРЧАШМАСИДИР

Сайёра Чиниева,

*Ўзбекистон халқаро ислом академияси
доценти, педагогика фанлари номзоди, доцент.*

Раимбердиева Гулнора,

*Ўзбекистон халқаро ислом академияси
Мумтоз шарқ филологияси факультети 2-босқич талабаси.*

Инсон ўз она тилини севиши, уни ардоқлаши, авайлаб асраши бу, ўзининг миллийлигини, қолаверса миллатини севиши ва уни қадрлаши билан тенг ҳисобланади. Ҳар қайси халқнинг турмуш тарзи, урф-одатлари, маданияти унинг она тилида ўз ифодасини топади.

Тил ҳар бир миллатнинг кўзгуси, унинг ҳақиқий сарчашмасидир. Тил бор экан, миллат барҳаётдир. Бежиз тилни Онага қиёслашмайди. Чунки инсон ўз онасини кўрмасдан, унинг соф муҳаббатини, меҳрини туймасдан яшай олиши асло мумкин эмас.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев, Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг 30 йиллиги муносабати билан сўзлаган нутқида: «Кимда-ким ўзбек тилининг бор латофатини, жозибаси ва таъсир кучини, чексиз имкониятларини ҳис қилмоқчи бўлса, мунис оналаримизнинг аллаларини, минг йиллик дostonларимизни, ўлмас

Ernazarova L. Nasriy matnlarda nutqiy aklarning ifoda etilishi.....	57
Yuldasheva M. Matnlararo aloqalar: intertekstual birliklarning adabiyotdagi o‘rni va ahamiyati.....	59

2-SHO‘BA.**O‘ZBEK TILINING DAVLAT TILI SIFATIDAGI NUFUZI**

Джумаева Н. Престиж узбекского языка как государственного.....	63
Nizamova F., Ikromboyev D. Ona tilimiz - o‘zligimiz timsolidir.....	65
Shoaliyeva N., Eshmurotov F. Tilning ijtimoiy va madaniy hayotdagi o‘rni.....	71
Чиниева С., Раимбердиева Г. Тил ҳар бир миллатнинг кўзгуси, унинг ҳақиқий сарчашмасидир.....	74
Азимова Л. Тилни асрамак миллатни, миллий ғурурни асрамакдир.....	76
Muminova D., Ermatova Z. O‘zbek tilining tarixiy taraqqiyoti: muammo va yechimlar.....	80
Rahmatullayeva Sh. O‘quv topshirig‘ining tasnifida savolning o‘rni.....	83
Джумаева Н., Рустамова А. Бўлажак мутахассисларни тайёрлашда ўзбек тилининг аҳамияти.....	86
Чиниева С., Жураева М. Тил – миллат тимсоли, маданий ва маънавий бойлиги.....	89
Jalolova S., Toxirova O. Talablarning rus tilidan lingvistik kompetentsiyasini takomillashtirishda tayanch texnologiyalarning o‘rni.....	91
Arifdjanov Z. Chet tillarni o‘rganishda ona tilining ahamiyati.....	95
Bultakov B. O‘zbek tili milliy o‘zligimizning asosiy omili sifatida.....	98
Джумаева Н., Бекжанова М. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ўзбек тилининг аҳамияти.....	101